

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiritual paradigmalarining mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari... ..	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf.....	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish 395 Madjitova Sitora Sobit kizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv 399 Umbarova Nasiba Xolboy qizi
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari 402 Ummatov Baxtiyor
	Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati 407 Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li
	Ta'lim tizimida gender tengligi 410 Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba
	Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati 414 Odilova Mahfuza Ochilovna
	Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi 418 Rahimova Nargiza Alisherovna
	O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari 421 Saparbayeva Indira Shadibekovna
	Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili 424 Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish 428 Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna
	Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati 433 Xalmatov Misliiddin Muxammadovich
	Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni 437 Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna
	Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari 443 Moxigul Muydin qizi Burxanova
	Культура речи медицинского работника 447 Рузметова Наргиза Ахмедовна
	Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной 454 Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир
	Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar 457 Arabova Gulnur Yuzboy qizi
	Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе 461 Огай Мукаддасхон Халваевна
	Kasbiy so'nish jarayonining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 468 A'zamova Sarvinoz Aftandil qizi
	Значение интегративного психолингвистического тренинга в процессе усвоения речи в психолингвистике 477 Ахмедов Шавкат Асадиллоевич
	Absolyut va nisbiy vaqt tushunchalarining lingvistik mohiyati va farqlanish mezonlari 482 Anvarov Abdulhamid Almaljon o'g'li
	Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari 486 Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna
	The role of instructional scaffolding in developing critical thinking skills among EFL University students 490 Ergasheva Fayoza Bahodir qizi, Shukurova Gulchinoy G'ulomovna
	Sun'iy intellekt va kengaytirilgan/virtual haqiqat texnologiyalari integratsiyasi asosida ekologik ta'limni shaxsiylashtirish: metodologik yondashuv va istiqbollar 495 Maxmudov AbdIQodir Yusupovich

Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari.....	500
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati.....	505
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi monolingval va bilingval o'quvchilarning temperament xususiyatlari.....	508
<i>Pulatova Gulnoza Murodilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim yo'nalishini joriy qilinishi va prinsiplarga asoslanganligi.....	512
<i>Rasulova Mastura Adilovna, Narxolova Farangiz Umidjon qizi</i>	
Pedagogical Foundations for Developing Competencies in Organizing Practical Classes in Zoology Among Pre-Service Biology Teachers	516
<i>Saidova Dilnavoz Bakturdiyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda fasilitatorlikning amaliy tatbig'i	521
<i>Saydulloyeva Shoxsanam Mashrafjonovna</i>	
Ingliz tilini o'qitishda lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning konseptual-metodologik modeli	525
<i>Sherbekova Madinabonu Shavkat qizi</i>	
Talabalardagi aqliy qobiliyatlar kasbiy muvaffaqiyatning asosi sifatida	530
<i>Usmonov Sherzod Axmadjonovich, Raxmonov Sa'natjon Baxtiyorovich</i>	

KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

A'zamova Sarvinoz Aftandil qizi

Navoiy davlat universiteti, Pedagogika kafedrası o'qituvchisi, dotsent

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda o'qituvchilarda kasbiy so'nish (emosional yonish) holatining psixologik xususiyatlari va uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Tadqiqotda Boyko metodikasining "Emosional so'nish" shkalasi asosida zo'riqish, rezistensiya va "sillasi qurish" bosqichlari o'rganilib, ularning jins, mutaxassislik yo'nalishi va ish staji bo'yicha farqlari aniqlangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kasbiy so'nish darajasi o'qituvchilarning individual-psixologik xususiyatlari hamda kasbiy muhit bilan bevosita bog'liq bo'lib, ish stajining ortishi bilan uning kuchayishi kuzatiladi. Tadqiqot pedagoglarda kasbiy stressni kamaytirish va kasbiy barqarorlikni oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Kasbiy so'nish, emosional yonish, Boyko metodikasi, kasbiy stress, pedagog, zo'riqish, rezistensiya, "sillasi qurish", ish staji, psixologik barqarorlik, "inson-inson" tizimi, kasbiy kompetentlik.

Abstract: This study examines the psychological characteristics of professional burnout among teachers and the factors influencing its development. The research employed V.V. Boyko's "Emotional Burnout" method to assess the levels of tension, resistance, and exhaustion. Differences were analysed according to gender, professional specialization, and length of service. The results indicate that professional burnout is closely associated with individual psychological traits and working conditions, and it tends to increase with longer teaching experience. The findings can be used to develop practical recommendations aimed at reducing occupational stress and enhancing teachers' psychological resilience.

Key words: Professional burnout, emotional burnout, Boyko method, occupational stress, teacher, tension, resistance, exhaustion, work experience, psychological resilience, "human-to-human" system, professional competence.

Аннотация: В данном исследовании анализируются психологические особенности профессионального выгорания у педагогов и факторы, влияющие на его формирование. В качестве диагностического инструмента использовалась методика "Эмоциональное выгорание" В.В. Бойко, на основе которой изучались уровни напряжения, резистенции и истощения. Проведён анализ различий по полу, профессиональной специализации и стажу работы. Результаты исследования показывают, что профессиональное выгорание напрямую связано с индивидуально-психологическими особенностями личности и условиями профессиональной деятельности, а также усиливается с увеличением стажа работы. Полученные данные могут быть использованы для разработки практических рекомендаций по снижению уровня профессионального стресса у педагогов и повышению их психологической устойчивости.

Ключевые слова: Профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, методика Бойко, профессиональный стресс, педагог, напряжение, резистенция, истощение, стаж работы, психологическая устойчивость, система "человек-человек", профессиональная компетентность.

KIRISH

Mamlakatimizda so'nggi yillarda o'qituvchi-pedagog kasbiga o'lgan e'tibor ortib bormoqda. 2022-2026-yil-larga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi maqsadlarining 44-bandida maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish, maktabda faoliyat olib borishi uchun har bir fan bo'yicha mahalliy yoki xalqaro sertifikatsiya talablarini belgilash, toifaga ega bo'lmagan maktab o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini diagnostikadan o'tkazish, umumta'lim maktablarini, ayniqsa, chekka hududlardagi ta'lim maskanlarini oliy ma'lumotli pedagog kadrlar bilan to'ldirish ishlarini davom ettirish kabi aniq maqsadlar belgilangan ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda insonning turli kasb sohalarida stressga barqarorligi va mazkur barqarorlikning shakllanish mexanizmlariga bog'liq masalalarga qiziqish keskin ortishi kuzatilmoqda. Kasbiy stress va kasbiy so'nish muammolarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar "Inson-inson" tizimida mehnat qiluvchi kasb egalari – o'qituvchi-pedagoglar, shifokorlar, psixologlar, savdo xodimlari va x.k.larda olib borilmoqda. Mazkur tadqiqotlarda qayd etilishicha, barqaror kasbiy stress kasbiy so'nishga olib kelishi muqarrar. Bunday holatda mutaxassisning to'la qonli faoliyati va faol hayotiy pozitsiyasi apatiya va o'z faoliyatiga nisbatan befarqlik bilan munosabda bo'lishiga olib keladi, hayotiy qadriyatlarining yo'qolishiga, (C.Maslach, S.Jackson, 2006), uning jismoniy va ruhiy salomatligiga ish sifatiga, kasbdoshlari va boshqa insonlar bilan munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi, L.N.Yuryeva, L.I.Larensova fikriga ko'ra xattoki spirtli ichimlarga yoki narkotik moddalarga ruju qo'yishi, ba'zi hollarda xattoki suisidga ham olib kelishi mumkinligini e'tirof etadilar.

Kasbiy stress va so'nishni yuzaga keltiruvchi mexanizmlar mohiyati hali hanuz to'liq ochib berilmagan. Bir qator olimlar mazkur hodisada asosiy o'rinni shaxslilik xususiyatlari egallashini ta'kidlasalar, boshqa bir tadqiqotchilar kasbiy muhit ta'siri ostida yuz berishini qayd etadilar.

Turli kasblar sohasiga kiruvchi mutaxassislarda kasbiy stress va kasbiy so'nish yuzaga kelish mexanizmlarining o'ziga xosligi, omillari va xususiyatlari V.D.Mendeleyevich, R.M.Granovskaya, V.Yu.Ribnikov, Ye.N.Ashanina, D.Shuls, N.Ye.Vodopyanova, Ye.S.Starchenkova, A.I.Gubin, V.I.Yevdokimov, V.V.Boyko, L.I.Larensova, A.P.Zilber, K.M.Lebedinskiy va boshqalar ishlarida batafsil ilmiy jihatdan tahlil etilgan.

Mamlakatimiz olimlaridan E.G'.G'oziyev, G'.B.Shoumarov, N.M.Majidov, D.G.Muxamedova, R.Gaynutdinov, V.M.Karimova, Sh.R.Barotov, A.R.Rasulov, I.I.Maxmudov, E.N.Sattorov va boshqalar turli kasb egalari kasbiy kompetentligining shakllanishi, ularda kasbiy muhim sifatlar namoyon bo'lish xususiyatlari, shuningdek, kasbiy so'nishni oldini olish choralari bo'yicha bir qator ilmiy g'oyalarni ilgari surganlar va amaliy tavsiyalar berganlar. Adabiyotlar tahlili o'qituvchilardagi kasbiy so'nish holatlarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy ishlar juda ozchilikni tashkil etishini ko'rsatdi.

TADQIQOT METODOGIYASI

Tadqiqot ishining obyekti sifatida Navoiy shahar 22-sonli umum ta'lim maktabi o'qituvchilari qatnashdi.

Tadqiqot ishining predmeti – o'qituvchilarda kasbiy so'nishning o'ziga xos xususiyatlari.

Tadqiqot ishining maqsadi o'qituvchilarda kasbiy so'nishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodika tavsifi. O'qituvchilarda kasbiy so'nish holatlarini o'rganish maqsadida quyidagi Boykoning "Emosional so'nish" metodikasi metodikasidan foydalandik.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar tahliliga ko'ra kasbiy so'nish salbiy emosiyalarning ichda to'planishi natijasida yuzaga keladi. Kasbiy so'nish ko'pincha ish sharoitlari va kasb joylari nomuqim va beqaror bo'lgan kasb egalari, birinchi navbatda "inson-inson" tizimida faoliyat yurituvchi kasb egalari uchraydi. So'nggi yillarda rivojlangan mamlakatlarda bu holat ko'proq uchrashi qayd etilmoqda. Kasbiy so'nish bu uzoq davom etgan surunkali stress natijasida rivojlanadigan sindrom bo'lib, mehnat qiladigan insonni emosional-energetik va shaxslilik resurslarining holdan toyishiga olib keladi. G.Selye ta'rifiga ko'ra, kasbiy yonish umumiy adaptasion sindrom – holdan toyish bosqichining uchinchi fazasi yoki distressdir.

E.Morrou kasbiy so'nishni "psixologik o'tkazmaning yonishdagi hidi" deb ataydi. Insonlarning qanday guruhlari kasbiy so'nishga beriluvchan bo'ladi.

Birinchiidan, kasbiy so'nishga xizmat taqozosi bilan turli insonlar, tanish va notanishlar bilan muloqotda bo'ladigan kasb egalari kiradi. Avvalambor, bu rahbarlar, savdo menedjerlari, tibbiyot xodimlari, ijtimoiy ish xodimlari, konsultantlar, o'qituvchilar, ichki ishlar xodimlari va boshqalardir. Binobarin, kasbiy so'nishga birinchi navbatda intravertlar, individual-psixologik xususiyatlari kasb talablariga mos kelmaydigan, kommunikativ qobiliyatlari past odamlarda ko'proq kuzatiladi. Ular alohida g'ayrat bilan ajralib turmaydilar, tortinchoq, odamovi bo'lib, aynan ular tashqi muhitga o'z salbiy kechinmalarini "chiqara" olmaydilar va emosional diskomfortni boshdan kechiradilar.

Ikkinchiidan, kasbiy yonish sindromiga kasbi bilan bog'liq ichki nizolarga ega odamlar ko'proq berilishi aniqlangan. Ham ishni, ham oilani baravariga olib borishga intilgan ayollar, ishxonada o'z imkoniyatlari va qobiliyatlarini ko'z-ko'z qilishga intiladigan xodimlar, raqobatga intiluvchan insonlar ko'proq berilar ekanlar.

Uchinchiidan, kasbiy faoliyati beqarorlik, notinchlik, o'tkir hodisalarga boy bo'lgan kasb egalari, ish joyini yo'qotib qo'yishdan qo'rqqan insonlar ham kasbiy so'nishga tez berilar ekanlar.

To'rtinchidan, inson yangi, noodatiy sharoitga tushganda, o'zining yuqori samaradorligini ko'rsatishi zarur bo'lganda ham shunday holat yuzaga kelishi mumkin.

Beshinchidan, kasbiy so'nish sindromiga yirik megapolisda, jamoat joylarida notanish insonlar bilan doimiy muloqotda bo'lishga majbur insonlar uchraydilar.

Shuningdek, mualliflar fikriga ko'ra, salomatligi yaxshi bo'lgan, o'z jismoniy holati haqida doimiy qayg'u-radigan, sport bilan shug'ullanadigan, o'zini o'zi baholash darajasi yuqori va o'ziga iongan, o'z imkoniyatlari va qobiliyatlarini to'g'ri baholaydigan insonlarda kasbiy so'nish minimal darajada uchrashi qayd etilgan. Kasbiy stressni muvaffaqiyatli yenga oladigan va zo'riqish sharoitlarida konstruktiv o'zgaralar oladiganlar, harakatchan, ochiq, mutaqqil va o'z kuchiga tayanadigan insonlarda ham kasbiy so'nish uchramasligi e'tirof etiladi. Va nihoyat kasbiy so'nishga barqarorlik o'zida pozitiv, optimistik ustanovkalar va qadriyatlarini shakllantira oladigan va qo'llab-quvvatlaydigan shaxslarda ham deyarli uchramasligi aniqlangan.

"Yonish sindromi" terminining o'zi amerikalik psixiatr X.Dj.Fraydenberg tomonidan 1974 yilda psixologik va tibbiy amaliyotga kiritilgan bo'lib, asni paytda mazkur sindrom tibbiy aralashuvni talab qilishi Butunjahon Sog'liqni saqlash Tashkiloti tomonidan kasalliklarning Xalqaro klassifikatsiyasiga kiritilgan. Kasbiy so'nish sindromi simptomlarini mutaxassislar uchta guruhga ajratadilar:

Psixofizik simptomlar bo'lib, bularga quyidagilar kiradi:

1. Doimiy, o'tib ketmagan charchoqlikni faqat kechqurun emas, balki ertalab ham his qilish, garchi yaxshi uxlagan bo'lsa ham (surunkali charchash belgisi);
2. Emosional va jismoniy charchoqlikni his qilish;
3. Tashqi muhit o'zgarishlariga sezgirlik va reaktivlikning pasayishi (yangi narsaga befarqlik, xavfli vaziyatdan kuchli qo'rqish);
4. Umumiy astenizatsiya(holsizlik, faollik va energiyaning pasayishi, qonda bioximik moddalar va gormonal ko'rsatkichlarning kamayishi);
5. Tez-tez sababsiz bosh og'rish, oshqozon-ichak tizimi buzilishlari;
6. Vaznni tez yo'qotish yoki ortishi;
7. To'liq yoki qisman uyqusizlik;
8. Doimiy tormozlashgan, uyquchan holat, kun davomida doimiy uyqu kelishi;
9. Jismoniy yuklama yoki emosional zo'riqishda nafas qisishi;
10. Tashqi va ichki sensor sezgirlikning keskin pasayishi;
11. Umrning qisqarishi (ayniqsa erkaklarda).

Ijtimoiy-psixologik simptomlarga quyidagilar kiradi:

1. Befarqlik, zerikish, passivlik, depressiya;
2. Yuqori qo'zg'aluvchanlik;
3. Tez-tez "portlash";
4. Doimiy ravishda negativ emosiyalarni kechinish, xattoki tashqi sabablar bo'lmasada, aybdorlik hissi, alamzadalik, uyalish, tortinchoqlik, siqilish;
5. Anglangan bezovtalanish;
6. Giper mas'uliyatlilik hissi, xuddi ishi o'xshamaydi yoki inson o'zi bu ishni uddasidan chiqa olmaydi;
7. Hayotiy va kasbiy ustanovkalarga umumiy negativ ustanovkalar(qancha harakat qilsangda, baribir bo'lmaydi).

Xulq-atvor simptomlariga quyidagilar kiradi:

1. Bajaradigan ishi tobora og'irroq va murakkabroq bo'lib borayotgandek tuyuladi;
2. Xodim o'z ish vaqtini keskin o'zgartiradi, ishga ancha erta kelib, juda kech ketadi yoki buning aksi;
3. Obyektiv zarurat bo'lish-bo'lmasligidan qat'iy nazar ishni uyiga olib ketadi, lekin uyida ham qilmaydi.
4. Rahbar qaror qabul qilishdan bosh tortadi, har xil bahonalar o'ylab topadi;

5. O'zining befoydaliligini his qilish, tashabbuskorlikning yo'qolishi, ishga va uning natijalariga befarqlik;
6. Muhim, ustuvor vazifalarni bajarilmasdan, mayda detallar ustida uzoq vaqt ushlanib qolish, elementar avtomatik bajariladigan ishlarga ham uzoq vaqt sarflash;
7. Boshqa xodimlar va mijozlardan uzoqlashish, noob'yektiv tanqidiylik;
8. Spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, ko'p chekish.

Shuni qiziqki, kasbiy yonish sindromi yuqumli xarakterga ega bo'lib, butun bir tashkilot doirasida avj olishi mumkin. Bunga endi ko'proq rahbarlar sabab bo'lib, o'z xodimlariga haddan ziyod talablar qo'yib, bajarib bo'lmaydigan topshiriqlar berganida, mehnat natijalarinin baholash mezonlari obyektiv bo'lmaganida, personalni motivlashtirish va stimullashtirish sistemasi mavjud bo'lganida yuzaga kelishi aniqlangan.

Bir qator tadqiqotlarda aniqlanishicha kasbiy so'nish darajasining ortib borishi kasbiy stresslarga ham bog'liq. L.Roui kasbiy so'nish sindromining psixologik stress va stressga barqarorlikning past darajasi, irodaviy sifatlar va chidamlilikning pastligi bilan izohlaydi.

O'z navbatida ish joylaridagi stresslar bevosita professional so'nish bilan ham bog'liq. Kasbiy so'nish birinchi navbatda uning ikkinchi komponenti, ya'ni depersonalizatsiya, insonlar bilan ishlash, ularga xizmat ko'rsatish va yordam berish sohasida uchraydi. Kasbiy so'nish bunda kasbiy krizis sifatida ham baholanadi, birinchi navbatda o'zgarishlar shaxslararo o'zaro munosabatlar tizimida, o'zaro ta'sirga kirishish jarayonida kuzatiladi. Shifokor odamlarni, ya'ni bemorni ko'rgisi kelmaydi, tez charchaydi, befarqlik qiladi, mehnatidagi samaradorlik tushib ketadi.

T.Yu.Fokina kasbiy so'nish nisbatan yoshroq shifokorlarda uchrashini qayd etadi, chunki yoshlar ish o'rinlariga kelib, real vaziyat bilan to'qnash kelganlarida kasbiy "shok"ka tushadilar. Ayniqsa bu holat shifokorlarning 7,3 %ida kuchli namoyon bo'ladi. Bir vaqtning o'zida kasbiy so'nishning alohida belgilari 57,3% holatlarda kuzatiladi. Shu tariqa muallifning fikriga ko'ra, kasbiy so'nish 30 yoshgacha bo'lgan shifokorlar o'rtasida ko'proq uchraydi, mazkur holat yosh shifokorlarda dezadaptatsiyaning yuqori darajasidan dalolat beradi. O'qituvchilarda esa kasbiy so'nish fenomeni bolalarga nisbatan qahr-g'azab, dars o'tkazishni istamaslik hammani va hamma narsani baholash, doimiy bo'lar-bo'lmas nasihatgo'ylik qilish, ko'p holatlarda bolalarga nisbatan agresivlik ko'rinishida bo'ladi.

Shu tariqa ilmiy tadqiqotlarda o'qituvchilik kasbi eng murakkab mehnat turlari qatoriga kiritiladi, mazkur kasb doimiy ravishda sub'yektdan o'z ustida ishlashni, har tomonlama takomillashishni, shaxslilik va kasbiy sifatlarini rivojlantirib borishni talab etadi. Binobarin boshqa soha vakillariga qaraganda pedagogika sohasi xodimlarida professional kasalliklarga chalinish ko'rsatkichlari juda yuqoriligi ta'kidlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda o'qituvchilarda surunkali somatik kasalliklar ko'proq uchraydi.

K.K.Platonov kasbni yashash manbai bo'lgan va mos o'quv yurtlaridagi ta'lim bilan ta'minlanuvchi, ma'lum bilimlar, ko'nikma hamda malakalar mavjudligini talab qiluvchi mehnat faoliyati sifatida aniqlaydi. Bu ta'rifga Yu.V.Kotelova tomonidan berilgan ta'rif yaqinroq bo'lib, unga ko'ra kasb – bu faoliyatning tipik, tarixan shakllangan shaklidir, u ijtimoiy ma'noda zarur, uni bajarish uchun ishchi ma'lum bilimlar, ko'nikma va malakalar yig'indisiga, shuningdek, mos qobiliyatlar va shaxslilik xususiyatlariga ega bo'lishi zarur. "Kasbiy tayyorgarlik" tushunchasi mazmunini qarab chiqib, T.P.Vodolazskaya va G.S.Nikiforov shuni ta'kidlaydilar, ixtisoslik faoliyat predmeti orqali ochiladi. U istagancha tor yoki keng bo'lishi mumkin, lekin har qanday holatda – bu mos ilmiy predmet orqali aks etuvchi ob'yektiv reallikning birmuncha bo'limlari haqidagi bilimlar yig'indisidir. Kasb – ob'yektiv zarur, maqsad orqali aniqlangan, reallikning mazkur bo'limi bilan bog'langan faoliyatning alohida turidir. Mazkur ta'riflarga tayangan holda mualliflar shunday xulosaga keladilar, bir ixtisoslik doirasida real tarzda har biri o'z maqsadiga javob beruvchi mustaqil kasblar mavjud.

G.M.Bogoslovskiy tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, "konkret inson nuqtai nazaridan kasb – bu shunday faoliyatki, uning yordamida mazkur shaxs jamiyat hayotida ishtirok etadi hamda u yashashning moddiy vositalari asosiy manbaidir".

Ye.A.Klimov tomonidan ochib beriluvchi "kasb" tushunchasi yanada to'laroq xarakterga ega. Kasb bu:

- shunday sohaki, unda inson mehnat sub'yekti sifatida o'z funksiyalarini amalga oshiradi;
- ma'lum turdagi mehnat vazifalarini amalga oshiruvchi kishilar jamoasi;
- insonga xos tayyorgarlik (bilimlar, ko'nikmalar, malakalar), ular tufayli inson ma'lum turdagi mehnat funksiyalarini bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi;
- faoliyat, professional ishi, ya'ni mehnat va kasbiy bajariladigan funksiyalarni amalga oshirish jarayonining o'zi¹.

1 Климов Е.А. Психология труда. М. 2011.-Б. 211.

Pedagog kasbiy faoliyati, mashg'ulotlar turi kabi, pedagogika sohasiga taalluqli bo'lib, bir nechta sohalar (ixtisosliklarni) va faoliyatning turli-tuman predmetlari –ixtisoslashuvni o'z ichiga oladi. O'qituvchi kasbiy faoliyati tahlili professionalizm kategoriyasini qo'llashni taqozo etadi. A.K.Markova professionalizm talqinining bir nechta jabhalarini ko'rsatib o'tadi. Birinchisi – bu “normativ professionalizm” bo'lib, mehnatni muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur bo'lgan insondagi shaxslilik xususiyatlari yig'indisi sifatida qaraladi. Boshqa ma'noda professionalizm tushuncha sifatida psixik sifatlar zaruriy normativ to'plamiga ega bo'lgan mehnat sub'yekti xarakteri stikasini aks ettiradi. Va nihoyat, professionalizm mehnat sub'yekti yuqori bahoga loyiq bo'lgandagi normativ funksiyalarini bajarish sifati tushuniladi². A.K.Markova shaxs professionalizmining ikki tomoni va yettita mezon guruhlari, o'ziga xos bosqichlari va pog'onalarini, shuningdek, ichki o'zaro aloqadorligi kasbiy faoliyatning ob'yektiv jarayonlari sifatida shartlangan beshta professionalizm darajasini ajratib ko'rsatadi. Bu darajalar quyidagilar:

- professionalizmga bo'lgan daraja;
- professionalizm;
- superprofessionalizm;
- professional bo'lmagan yoki qalbaki professionalizm;
- professionalizmdan keyingi daraja.

Pedagogika instituti talabalarida shaxsiy sifatlar shakllanishini o'rgangan S.X.Jalilova “ideal o'qituvchi bo'lajak o'qituvchi shaxsini rivojlantirishning asosiy vositasi ekanligini ta'kidlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval: Tadqiqotda ishtirok etgan sinaluvchilar haqida ma'lumot

	boshlang'ich ta'lim	aniq fanlar o'qituvchilari	Til o'qituvchilari	Jami
Erkaklar	25	17	7	49
Ayollar	4	16	21	41
Jami	29	33	28	90

2-jadval: “Emosional so'nish” bo'yicha birlamchi tahlil natijalari

	n	minimal	maksimal	o'rtacha	Standart og'ish
Zo'riqish	90	10.00	120.00	68.000	2.61822
Rezistensiya	90	14.00	115.00	74.6778	9.36264
“Sillasi qurish”	90	1.00	118.00	73.9556	2.24815

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, olingan natijalar normal taqsimlanish qonuniga mos kelar ekan.

Emosional so'nish holati erkaklar yoki ayollarda qay darajada ekanligini bilish maqsadida jins tafovutlarini tahlil qilishga harakat qilamiz

3-jadval: Boyko metodikasi bo'yicha jins tafovutlari

	Jinsi	N	O'rtacha	Standart og'ish	t	Ishonch darajasi (r)
Zo'riqish	Ayollar	41	67.67	3.854	2.924	.009
	Erkaklar	49	77.87	2.763		
Rezistensiya	Ayollar	41	72.93	4.339	.396	.694
	Erkaklar	49	75.53	3.441		
“Sillasi qurish”	Ayollar	41	73.87	.629	-1.948	.056
	Erkaklar	49	74.23	.817		

Natijalarni tahlili vaqtida zo'riqish ko'rsatkichi bo'yicha ishonch darajasidagi farqlarni kuzatishimiz mumkin ($t=2,92$; $p<0,01$).

2 Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Дрофа, 1996. – Б.128с.

1-rasm: Boyko metodikasi bo'yicha jins tafovutlari

Erkaklarda zo'riqishga moyillik holatlarini kuzatishimiz mumkin. Ayollar o'zlaridagi zo'riqishlarni emosional hissiyotlar orqali chiqarish imkoniyatlariga ega ekanlar, erkaklarda bu bir muncha boshqacharoq holatda kechar ekan ulardagi zo'riqish holatlari yaqqol namoyon bo'lar ekan. Qolgan shkalalar bo'yicha erkak va ayollar ko'rsatkichlarida ishonch darajasidagi farqlar kuzatilmadi, ya'ni emosional so'nish holatiga erkaklar ham ayollar ham bir xilda moyil bo'lishlari mumkin ekan.

Keyingi holatda biz o'qituvchi kasbining turli mutaxassislari emosional so'nishga qay darajada moyil ekanliklarini kuzatishimiz mumkin.

4-jadval: Mutaxassisliklar bo'yicha so'nish holatlari tafovutlari

Ko'rsatkichlar	Boshlang'ich ta'lim (n=29)	Aniq fanlar o'qituvchilari (n=33)	Til o'qituvchilari (n=28)	F	Ishonch darajasi
Zo'riqish	75.0000	73.6000	84.0000	4.761	.09
Rezistensiya	82.7000	62.6000	75.5000	4.214	.012
"Sillasi qurish"	64,12	84,47	64,17	3.773	.045

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko'rinib turibdiki har bir shkala bo'yicha ishonch darajasidagi farqlarni kuzatishimiz mumkin. Zo'riqish fazasi bo'yicha olingan natijalarda til o'qituvchilarida yuqori natija kuzatilganligini aniqladik ($F=4,761$; $p<0,05$). Til o'qituvchilari "Psixologik travmani keltirib chiqaruvchi vaziyatlar, O'zidan qoniqmaslik, Qafasda qolganlik", "Xavotirlik va depressiya" boshqa pedagog mutaxassislarga nisbatan yuqori ekanligini kuzatishimiz mumkin, ehtimol ularning bir joyda ishlashlari va asosan xujjat ishlari bilan ko'p shug'illanganliklari sababli bo'lsa kerak, til o'qituvchilari asosan shifoxonadan tashqariga chiqmaydilar, albatta ulardagi havotirlikni oshishi shuning natijasida bo'lishi mumkin, til o'qituvchilarining oldiga katta ham kichik ham birdek murojaat qiladi, buning natijasida ularda kasbi bo'yicha ba'zi bir holatlarda o'zini kompetent sifatida idrok qilishiga sabab bo'lishi mumkin.

2-rasm: Zo'riqish shkalasi bo'yicha guruhiy tafovutlar

Rezistensiya shkalasi bo'yicha ham ishonch darajasidagi farqlarni kuzatishimiz mumkin ($F=4,21$; $p<0,05$). Bu boshlang'ich ta'limda yuqori chiqqanligi aniqlandi.

3-rasm: Rezistensiya shkalasi bo'yicha guruhiy farqlar

Bu shkala "Emosional ta'sir ostida noadekvat tanlovchanlikni, emosional ahloqiy jihatdan yo'lini yo'qotganlikni, emosional jihatdan tanqislik holatlarini, kasbiy majburiyatlarni oshishi natijasida paydo bo'ladi. Ko'pincha boshlang'ich ta'limning o'qituvchilarida bu shkala bo'yicha so'nishini yuqori chiqishi achinarli hol, agar ularda ahloqiy jihatdan me'yorlarni yo'qotib bolalarning bilimlarini moddiy manbalarga bog'lab o'lchashlaridan dalolat berishi mumkin.

Sillasi qurish shkalasida ham ishonch darajasidagi farqlar maqjudligini kuzatishimiz mumkin ($F=3,77$; $p<0,05$). Bu faza bo'yicha aniq fanlar o'qituvchilarida yuqori natija kuzatildi.

4-rasm: Sillasi qurish fazasi bo'yicha guruhiy tafovutlar

Aniq fanlar o'qituvchilarida emosional tanqislik, emosional jihatdan sillasi qurganlik yuqori ekan, ehtimol ulardagi moddiy jihatdan ta'minlanganlik ba'zi bir holatlarda emosional diskomfort xissini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Hozirgi kunda aniq fanlarga alohida e'tibor qaratilishi va qo'shimcha darslarning birida matematika, fizika yoki informatika fanlarining o'qitilishiga ota-onalar tomonidan katta e'tibor qaratilishi oxir oqibatda ularning sillasini qurishiga sabab bo'lgan bo'lsa ajab emas.

Biz kasbiy so'nish holatlari pedagoglarning ish stajiga ta'sir qiladimi yoki yo'qligini aniqlashga intildik, buning uchun biz o'qituvchilarni shartli ravishda uch guruhga ajratdik 5 yil ish stajiga ega bo'lganlar; 5-10 yil ish stajiga ega bo'lganlar va 15 yildan ortiq ish stajiga ega bo'lganlar.

5-jadval: Boyko metodikasi va ish staji bo'yicha farqlari

Ko'rsatkichlar	5 yilgacha (n=29)	5-10 yil (n=33)	15 yildan yuqori (n=28)	F	Ishonch darajasi
Zo'riqish	70.0000	73.11	84.17	4.61	.09
Rezistensiya	62.480	62.21	78.50	4.14	.012
"Sillasi qurish"	60,12	65,47	84,12	3.73	.045

Natijalarning tahlilini kuzatadigan bo'lsak hamma shkalalari bo'yicha ya'ni zo'riqish ($F=4,61$; $p<0,05$), rezistensiya ($F=4,14$; $p<0,05$), sillasi qurish ($F=3,73$; $p<0,05$) bo'yicha ishonch darajasidagi farqlar mavjudligini kuzatishimiz mumkin. O'qituvchilarning ish staji qanchalik kam bo'lsa kasbiy so'nish holatlari past bo'lar ekan, ularning ishlash yillari organi sayin ularda kasbga nisbatan so'nish holatlari juda ko'p kuzatilar ekan. Ehtimol ulardagi bu holatlar aynan bir joyning o'zida necha yillar mobaynida ishlash natijasida kelib chiqqan bo'lsa ajab emas, shu sababli ham kasbiy jihatdan bir joyda ishlash ijobiy natija bermasligi mumkin ekan.

5-rasm: Ish staji va boyko metodikasi bo'yicha umumiy holatlar

Biz yuqoridagi bo'limga xulosa qilar ekanmiz kasbiy so'nish omillari bir qator jihatlarga bevosita bog'liq bo'lar ekan, ya'ni o'zini nazorat qilish holatlari, jinsi, kasbiy mutaxassisliklari va ishlash muddati.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, o'qituvchilarda kasbiy so'nish (emosional yonish) holati bir qator ijtimoiy-psixologik va kasbiy omillar bilan chambarchas bog'liqdir.

Birinchidan, Boyko metodikasi asosida olingan natijalar kasbiy so'nishning uch asosiy komponenti – zo'riqish, rezistensiya va "sillasi qurish" bosqichlari pedagoglarda turli darajada namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Ayniqsa, zo'riqish ko'rsatkichida jinslar o'rtasida sezilarli farq aniqlanib, erkak o'qituvchilarda bu holat nisbatan yuqoriroq ekanligi qayd etildi.

Ikkinchidan, mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha ham ahamiyatli tafovutlar mavjud bo'lib, til o'qituvchilarida zo'riqish darajasi yuqoriligi, aniq fan o'qituvchilarida esa "sillasi qurish" holati kuchliroq namoyon bo'lishi aniqlandi. Bu holat har bir fan yo'nalishining ish yuklamasi, psixologik talablar va mehnat sharoitlari bilan izohlanadi.

Uchinchidan, ish staji kasbiy so'nish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi: ish tajribasi ortgan sari zo'riqish, rezistensiya va emosional charchash ko'rsatkichlari ham oshib borishi kuzatildi. Bu esa uzoq muddat bir xil muhitda ishlash, psixoemosional yuklamaning to'planishi bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari kasbiy so'nishning shakllanishi ko'p omilli jarayon ekanligini tasdiqlaydi. U shaxsiy xususiyatlar, jins, kasbiy yo'nalish va ish staji kabi omillar bilan birgalikda rivojlanadi. Shu sababli, pedagoglarda kasbiy so'nishning oldini olish uchun psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, mehnat sharoitlarini optimallashtirish hamda stressga chidamlilikni rivojlantiruvchi dasturlarni joriy etish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2017. 6-son 70-modda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida" gi farmoni. 05.07.2017.PF-5106.
2. Есарева, З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. / З.Ф. Есарева. – Л.: Изд-во Ленинградский университет, 1993. – С 152.
3. Ефремов, К. Эмоциональное выгорание и как с ним бороться / К. Ефремов // Народное образование. – 2005. – №3. – С.118-123.
4. Иванникова, Н.Н. Синдром менеджера, или Профилактика профессионального выгорания / Н. Н. Иванникова. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 207 с.
5. Климов Е.А. Психология труда. М. 2011.-Б. 211.
6. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Дрофа, 1996. – Б.128с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.